

mas’uliyatimiz hisoblanadi. Ota-ona kitob o‘qisa, boladayam qiziqish uyg‘onadi. Turli ertak kitoblar o‘qib berishdan boshlanadi. Kattaroq bo‘laversa, o‘ziga o‘qitamiz. Yuqori sinf bo‘laversa, voqealar rivoji, muammo va yechimlari xususida kitobni tahlil qilamiz. Bu jarayon bolalarni kitobga bo‘lgan muhabbatini shakllantirmay qo‘ymaydi.

XULOSA. Uchinchi Renessans poydevorini yaratishda ma’naviy tarbiyaning o‘rnini o‘rganish uchun yuqorida keltirilgan fikrlar juda muhim bo‘lib, barkamol farzandlarni tarbiyalashimizda ulkan xizmat qiladi. Yuqorida keltirilgan adabiyotlarni o‘qishni maslahat beramiz. Ushbu manbalar orqali ta’lim muhiti, muloqot va ijtimoiy ahamiyatni hisobga olgan holda ma’naviy qadriyatlarni o‘stirishning ahamiyati, o‘zaro hurmat va barqaror rivojlanishni ta’minlaydi. Kitobxonlikka mas’ul bu-oila va uning a’zolari.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ashirboev I, “Oilada shaxslararo munosabatlarni takomilashtrish va oila madaniyatini shakllantirish” oila instituti rivojlanishida qadriyatlarning o‘rni: milliy va xorijiy tajriba xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 2022-yil 17-may
2. Jabborov Xazrat Xusenovich. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining psixologik qonuniyatlari. Oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences.volume 2 | issue 1 issn 2181-1784 scientific journal impact factor. Sjif 2021: 5.423.
3. Bahronova.M.O’ “Oilada farzandni barkamol qilib tarbiyalashda milliy tarbiyaning ahamiyati” inter education & global study. 2025. №2.
4. Bahronova.M.O’ “Oilada farzandni barkamol qilib tarbiyalash yo‘llari” Science shine international scientific journal issue 1 volume 1 | issn 3030-377x | 15.01.2025
5. Quronov M, X.Jabborov “Yosh ota-ona kitobi”.“Muharrir” nashriyoti T.:2018 y.

RAQAMLASHTIRISH VA INKLYUZIVLIK MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMIDAGI MARKAZIY MASALA

Usmonova Dilnoza Toshmamatovna

Navoiy davlat universiteti, dotsent

Xo‘jamova Yulduz Ostana qizi

Navoiy davlat universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta’lim tizimida raqamlashtirish jarayoni va inklyuziv ta’lim tamoyillarining integratsiyasi yoritilgan. Ta’limda raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali imkoniyati cheklangan bolalar uchun teng ta’lim imkoniyatlarini yaratish masalalari tahlil qilinadi. Maktabgacha ta’lim tashkilotida ta’lim jarayonini raqamlashtirish, ta’lim muhitining inklyuzivligini hisobga olgan holda, uning qulayligi va moslashuvchanligi nuqtai nazaridan ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: inklyuziya, raqamli resurslar, raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyati, raqamli resurslarning moslashuvi, nogironlarning raqamli ijtimoiylashuvi.

Аннотация. В статье рассматривается процесс цифровизации и внедрения принципов инклюзивного образования в систему дошкольного образования. Будут проанализированы вопросы создания равных образовательных возможностей для детей с ограниченными возможностями посредством внедрения цифровых технологий в образование. Цифровизация

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации рассматривается с позиции ее удобства и гибкости с учетом инклюзивности образовательной среды.

Ключевые слова: *инклюзия, цифровые ресурсы, доступ к цифровым технологиям, адаптация цифровых ресурсов, цифровая социализация людей с ограниченными возможностями.*

Abstract. *This article discusses the process of digitization and the integration of the principles of inclusive education in the preschool education system. The issues of creating equal educational opportunities for children with disabilities through the introduction of digital technologies in education are analyzed. The digitization of the educational process in a preschool educational organization is considered from the point of view of its convenience and flexibility, taking into account the inclusiveness of the educational environment.*

Keywords: *inclusion, digital resources, access to digital technologies, adaptation of digital resources, digital socialization of people with disabilities*

Bugungi kunda dunyo ta’lim tizimi oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri – raqamlashtirish va inklyuzivlikni ta’lim jarayoniga samarali joriy etishdir. Ayniqsa, maktabgacha ta’limda bu masala muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zero, erta yoshdagi tarbiya va ta’lim inson shaxsini shakllantirishning negizidir. Raqamli texnologiyalar vositasida barcha bolalarga, shu jumladan nogironligi yoki boshqa rivojlanish xususiyatlari bo‘lgan bolalarga ham sifatli ta’lim olish imkonini yaratish – bu zamonaviy ta’limning ustuvor yo‘nalishidir.

Raqamlashtirish maktabgacha ta’limda o‘quv-tarbiya jarayonini optimallashtirish, pedagoglarning ishini yengillashtirish va bolalarning individual rivojlanishini nazorat qilishda katta imkoniyatlar yaratmoqda. Interaktiv o‘yinlar, virtual muhitlar, sun‘iy intellekt asosida ishlab chiqilgan metodikalar bolalarda motivatsiyani oshiradi va o‘quv jarayonini qiziqarli qiladi.

Bugungi kunda O‘zbekiston maktabgacha ta’lim tizimida quyidagi raqamlashtirish yo‘nalishlari faol rivojlanmoqda:

- Raqamli kundaliklar va elektron monitoring tizimlari;
- AKT vositalari orqali o‘qituvchilarning malakasini oshirish;
- Bolalarning individual rivojlanish xaritalarini yaratish;
- Multimedialli didaktik materiallar va mobil ilovalar asosidagi mashg‘ulotlar.

Inklyuziv ta’lim – bu har bir bolaga, uning rivojlanish darajasi va imkoniyatlaridan qat’i nazar, sifatli ta’lim olish huquqini kafolatlaydigan yondashuvdir. Maktabgacha yoshda bu tamoyilni hayotga tatbiq etish, eng avvalo, maxsus pedagoglar tayyorlash, muhitni moslashtirish va didaktik materiallarni moslab ishlab chiqishni talab qiladi.

Raqamli vositalar bu borada qulay shart-sharoit yaratadi:

- Ekranli qurilmalar orqali nutq va eshitish muammolari bilan bolalarning mashg‘ulotlarga integratsiyasi;
- Interaktiv vizual materiallar orqali o‘zlashtirish darajasini oshirish;
- Maxsus mobil ilovalar yordamida ota-onalar bilan aloqani mustahkamlash;
- Onlayn maslahat va rehabilitatsiya platformalarini yaratish.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarining raqamli resurslari - bu maktabgacha ta’lim standartlari va dasturlarida belgilangan bolalarning bilim va ko‘nikmalarni egallashi bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan, o‘qitish va ta’lim uchun maxsus mo‘ljallangan raqamli vositalardir. Ayni paytda raqamli texnologiyalar va vositalar ta’limning barcha bosqichlarida, jumladan, maktabgacha ta’limda ham

ta’lim jarayoniga jadal integratsiya qilinmoqda. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida raqamli texnologiyalardan foydalanishning zaruati;

- maktabgacha ta’lim tashkilotlari o’qituvchilarining ta’lim jarayonida raqamli resurslardan foydalanishga tayyorligi;

- maktabgacha yoshdagi bolalar, shu jumladan alohida ta’limga muhtoj bolalar uchun raqamli resurslar mavjudligi;

- bolalarning ta’lim muhitida raqamli resurslardan foydalanish natijasida yuzaga keladigan o’zgarishlarga javob berish qobiliyati.

Raqamli resurslarni maktabgacha ta’lim tashkilotida inklyuziv ta’lim muhitiga kiritish haqida gapirganda, birinchi navbatda, ularni bolalarning xususiyatlariga va o’quv jarayonini tashkil etishga qulaylik va moslashish nuqtai nazaridan ko’rib chiqish kerak.

Raqamli resursdan foydalanish imkoniyati deganda uning har qanday nogironligi bo’lgan bolalar tomonidan tushunilishi va undan foydalanish qobiliyati tushuniladi. Bu resursning ajralmas sifati bo’lib, agar kerak bo’lsa, qo’shimcha yoki kompensatsion qurilmalar yordamida o’qish va ishlashni osonlashtiradi.

Raqamli resursning moslashuvchanligi uning mavjud funksiyalari (masalan, masshtablash, rang tanlash, interfeysni sozlash, maxsus asboblar paneli, shrift, qatorlar oralig’i va boshqalar) tufayli foydalanuvchi yoki uchinchi tomon (nogironligi bo’lgan talabalarga hamrohlik qiluvchi o’qituvchilar, mutaxassislar yoki hatto oila yoki tengdoshlar) tomonidan muayyan ehtiyojlarga ko’ra o’zgartirilishi qobiliyatidir. Shu sababli, mavjudlik va moslashuvchanlik ta’lim jarayonida raqamli resurslardan foydalanish uchun keng imkoniyatlarni ochadi. Ular bizga talabalarning ta’lim va o’quv raqamli materiallarga kirish qobiliyatiga ta’sir qilishi mumkin bo’lgan turli xil buzilishlarni hisobga olish imkonini beradi. Ushbu buzilishlar vizual (ko’rlik, ko’rishning buzilishi), eshitish (to’liq yoki qisman karlik), vosita, kognitiv yoki psixologik bo’lishi mumkin; Ular, shuningdek, umumiy rivojlanish buzilishlari yoki autizm spektrining buzilishi, o’ziga xos nutq buzilishlari (disleksiya, dispraksiya, disfazi va boshqalar) bo’lishi mumkin.

Raqamli platformalar va resurslar 4 ta asosiy tamoyilga mos kelishi kerak:

1) axborot va foydalanuvchi interfeysi komponentlari foydalanuvchi ularni idrok eta oladigan tarzda taqdim etilishi kerak (sezuvchanlik);

2) foydalanuvchi interfeysi va navigatsiya komponentlari foydalanish uchun qulay bo’lishi kerak (qulaylik);

3) ma’lumot va interfeys tushunarli bo’lishi kerak (tushunuvchanlik);

4) mazmuni oson va ishonchli talqin qilinadigan bo’lishi kerak, xususan, yordamchi texnologiyalar (o’qish qurilmalari) yoki kompensatsion texnologiyalar (ishonchlilik) yordamida.

Hozirgi vaqtda inklyuziv maktabgacha ta’lim tashkilotlarida raqamli foydalanishga bo’lgan ehtiyoj tadqiqotchilar, o’qituvchilar va maktabgacha yoshdagi bolalarning oila a’zolari tomonidan muhokama qilinadigan munozarali masaladir. Inklyuziv ta’lim muhitida raqamli savodxonlikni maqsadli amaliy rivojlantirish va bolalar bog’chasida tegishli jihozlardan foydalanish ta’lim jarayoni uchun zarur shartlardir.

Xulosa qilib aytganda, raqamlashtirish va inklyuzivlik maktabgacha ta’lim tizimida o’zaro uzviy bog’liq bo’lgan, dolzarb va strategik yo’nalishlardir. Bu ikki tamoyilning uyg’unligi orqali nafaqat ta’lim sifati oshadi, balki ijtimoiy tenglik va adolat ham mustahkamlanadi. Shu sababli, maktabgacha ta’limni raqamlashtirish jarayonida inklyuzivlikni alohida e’tiborga olish – bu bugunning talabi, kelajakning esa garovidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Алехина С. В. Инклюзивное образование: от политики к практике // Психологическая наука и образование. - 2016. - Т. 21, № 1. - С. 136-145.
2. F.U.Qodirova, D.A.Pulatova. Inklyuziv ta’lim: nazariya va metodika// Darslik. Chirchiq. 2022
2. Ванюшкина Л. М., Коробова Е. Н. Культурно-образовательные практики: новый образовательный формат // Мир науки, культуры, образования. - 2017. - № 3. - С. 197-199.
3. Варфоломеева Т. Н. Электронный курс как носитель содержания образования // Гуманитарные научные исследования. - 2016. - № 10 [Электронный ресурс]. - URL : <http://human.snauka.ru/2016/10/16764> (дата обращения: 15.05.2023).
4. Комарова Т. С. Модель оптимизации механизма управления образовательной организацией // Проблемы и перспективы развития образования в России. - 2016. - № 3. - С. 149-154.
5. Кривцова Т. В. Цифровая среда дошкольной образовательной организации: пространство новых возможностей // Современное дошкольное образование. - 2022. - № 2(110). - С. 16-29.
6. Литвинова С. Н., Чельшева Ю. В. Цифровые инструменты в работе с детьми дошкольного возраста : учебное пособие для вузов. - М. : Юрайт, 2023. - 188 с.
7. Цифровые технологии в раннем и дошкольном возрасте : информационный бюллетень / Я. Я. Михайлова, А. К. Нисская ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - М. : НИУ ВШЭ, 2022. - № 21(38). - 44 с.

**TA’LIMNING RAQAMLI TRANSFORMATSIIYASI JARAYONIDA INSON KAPITALI
TUSHUNCHASI. MARKAZIY OSIYO MINTAQASIDA TA’LIM TIZIMI
RIVOJLANISHNING ASOSIY KONSEPSIYASI**

Ismatov Sulaymon Bobomurodovich

*Pedagogika fanlari nomzodi, Tojikiston ta’lim Akademiyasi
pedagogika va o’qitish metodikasi bo’limi yetakchi mutaxassisi*

***Annotatsiya:** Maqolada muallif inson kapitali kontsepsiyasining paydo bo’lishi shart-sharoitlari va omillarini ilmiy jihatdan tadqiq qiladi. Shu bilan birga Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan, Tojikiston va O’zbekistonning zamonaviy davrda iqtisodiy rivojlanishi kontsepsiyasining dolzarbligini tushuntirdi.*

Muallif Tojikiston va O’zbekistonda inson kapitalini rivojlantirishga faqat ta’lim tizimi orqali erishish mumkin deb hisoblaydi va bu fikrni ilmiy asoslab bergan. Shuningdek, ta’lim tizimini modernizatsiya qilishga ijobiy ta’sir ko’rsatadigan inson kapitalini rivojlantirish bo’yicha qator takliflar bildirdi.

***Kalit so’zlar:** inson kapitalini rivojlantirish, ta’lim tizimi, modernizatsiya, iqtisodiy rivojlanish, mehnat bozori, harakatlantiruvchi kuch.*

***Аннотация.** В статье автор научно исследует предпосылки и факторы возникновения концепции человеческого капитала. При этом он пояснил актуальность концепции для экономического развития стран Центральной Азии, в том числе Таджикистана и Узбекистана, в современную эпоху.*

Автор считает, что развитие человеческого капитала в Таджикистане и Узбекистане может быть достигнуто только через систему образования, и он научно обосновал это